

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

независимый соискатель **Уразбаева М.Р.**

научный руководитель **Аннамуратова С.К.**

Ургенчский государственный педагогический университет, Республика
Узбекистан

Хорезмская область, город Ургенч

В условиях современного общества возрастает потребность в формировании духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. Начальная школа играет главную роль в этом процессе, потому что именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения, нравственные взгляды и культурные традиции. Средства устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, былины, загадки) являются эффективным инструментом для воспитания таких качеств как доброта, честность, справедливость, уважение к старшим и любовь к Родине.

Устное народное творчество как средство воспитания способствует формированию у детей моральных идеалов и нравственных норм.

Использование фольклора на уроках и во внеурочной деятельности усиливает эмоциональное восприятие нравственных ценностей.

Включение народных сказок, пословиц, загадок и былин в образовательный процесс способствует не только нравственному, но и речевому, когнитивному и художественному развитию младших школьников.

Совершенствование методики духовно-нравственного воспитания младших школьников через устное народное творчество позволяет сделать образовательный процесс более эффективным и интересным, способствует развитию гармоничной и духовно богатой личности.

Основные положения:

1. Роль устного народного творчества – фольклор отражает основные нравственные нормы, передает детям идеалы добра, справедливости, честности и уважения к старшим.

2. Психолого-педагогические особенности младших школьников – в этом возрасте дети активно воспринимают информацию через образы, сюжет и эмоциональную окрашенность народных произведений.

3. Методические аспекты – включение элементов фольклора в образовательный процесс способствует формированию духовно-нравственных качеств через обсуждение смыслов сказок, инсценировки, творческие задания и работу в группе.

4. Практическое применение – разработка авторских методик на основе народного творчества позволяет повысить воспитательный потенциал уроков и внеклассных мероприятий.

Таким образом, использование устного народного творчества в начальной школе способствует развитию личности ребенка, его морально-этических ориентиров и укреплению национальной идентичности.

Использованная литература:

1. Василенко В. С. Детский фольклор, М. : Высшая школа, 2010 г.
2. Гаврилова И. Г. Истоки русской народной культуры в детском саду, СПб. : Детство-Пресс, 2010 г.
3. Герасимова З. Родной свой край люби и знай. М., «Дошкольное воспитание», 2001, №2..
4. Дошкольное учреждение и семья — единое пространство детского развития. М., 2001.
5. Жуковская Р. И., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край. М., 1985.